

Le Changement Émergent :

Un nouveau modèle d'Analyse Transactionnelle pour un dialogue efficace au travail

par Madeleine Laugeri

Enseignante et Superviseure en Analyse Transactionnelle en Organisations (TSTA-O)

laugeri@changementemergent.ch

www.changementemergent.ch

Liens permanents

Anglais, version finale publiée

Transactional Analysis Journal 2020; 50(2): 143-159.

<https://doi.org/10.1080/03621537.2020.1726660>

Anglais, manuscrit accepté

Zenodo 2022.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6966469>

Français (ce document)

Zenodo 2022. Licence [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6966471>

Allemand

Zenodo 2022. Licence [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6966473>

Résumé

Cet article présente un modèle intitulé Changement Émergent, qui permet d'optimiser l'économie des Signes de Reconnaissance dans les environnements de travail et de formation. Il offre une vision globale de la dynamique des systèmes humains pour créer des conditions de communication et d'apprentissage optimales au sein d'un groupe en vue d'améliorer sa performance. Le modèle propose des contrats à trois niveaux : le Contrat de Vision, le Contrat de Mission et le Contrat de Coopération. Chacun fait référence à un type de dialogue spécifique à travers les trois frontières organisationnelles d'un groupe complexe : externe, majeure interne et mineure. Ces contrats permettent de positionner les membres du groupe et le leadership dans un partenariat OK/OK. Dans un contexte où les managers s'efforcent de développer la performance organisationnelle et où les employés cherchent à donner du sens à leur travail, le modèle de Changement Émergent favorise les relations humaines pour améliorer la performance collective par le biais d'une meilleure collaboration, d'une autonomie accrue et d'un réel confort émotionnel.

Mots clé

analyse transactionnelle, leadership, coopération, développement organisationnel, économie des signes de reconnaissance, intelligence collective, relations humaines, collégialité, gestion du stress

Table des matières

1. Introduction	2
2. Composants et aspects du modèle	3
2.1. Structure et dynamique des groupes	3
2.2. Contrats	4
2.3. Rituels	5
3. Description des Contrats	6
3.1. Contrat de Vision : privilège du leader	6
3.2. Structure du Contrat de Mission	9
3.3. Préparation de la Mission A de Peter	10
3.4. Contrat de Coopération : privilège des membres de l'équipe	10
3.5. Contrat de Mission (partie B) : au cœur des enjeux	13
3.6. Réunion du Contrat de Mission	14
4. Considérations diverses sur les Contrats	15
4.1. S'assurer que le « team building » fonctionne avec les trois Contrats	15
4.2. Quand utiliser ou ne pas utiliser les trois Contrats	15
4.3. Être consultant en Changement Émergent	16
5. Conclusion	17
Références	17
Remerciements	18

Remarque : le terme *équipe* désigne ici à la fois les membres du groupe et le leadership. L'équipe sans son leader est désignée sous le terme de *membres*. Les termes *leader* et *manager* sont utilisés sans distinction.

1. Introduction

Les successeurs de Berne sont nombreux à s'être inspirés de ses travaux (Berne, 1963) pour élaborer des modèles et des outils destinés aux managers et consultants, notamment le schéma de Fox (1975), l'imgo du groupe de Clarkson (1991), le scénario organisationnel de Krausz (1993), le diagnostic rapide de Pellerin (1994), la performance et les mythes de Moreau (2005, 2009) et les contrats de van Poelje (1994). Le modèle de Changement Émergent présenté ici a été développé sur la base de ces concepts.

Berne (1963) a décrit en détail la structure des organisations et proposé six diagrammes pour analyser et diagnostiquer la psychodynamique interne du fonctionnement des groupes. Cinquante ans plus tard, la Méthodologie du Changement Émergent offre une approche d'intervention

largement inspirée de ses travaux, articulée autour d'un concept simple destiné à favoriser les relations professionnels OK/OK. Développée pendant plus de vingt ans auprès d'organisations de toute taille, cette méthode est également utilisée dans les milieux académiques et pédagogiques pour accompagner les groupes sur les voies de l'OKness, de la coopération efficace et de la performance collective.

J'ai présenté les fondements théoriques du modèle de Changement Émergent en 2006 dans un article publié dans le *Transactional Analysis Journal*, puis publié le livre *Les clés du dialogue hiérarchique* (Laugeri, 2015) sur le sujet. J'ai voulu décrire ici les composants du modèle de Changement Émergent en privilégiant ses aspects pratiques et en proposant des exemples concrets d'application.

2. Composants et aspects du modèle

Le Changement Émergent est une approche systémique et une méthode d'intervention qui vise à analyser et améliorer la dynamique des groupes. Basé sur l'analyse transactionnelle (AT), ce modèle appréhende le système de manière globale (Kreyenberg, 2005). Van Beekum (2006, p. 322) le décrit comme « une forme d'attention qui neutralise les perturbations relationnelles et entraîne le changement ». Le terme « Changement Émergent » désigne le processus humain global qui permet à une organisation de développer des activités et des produits adaptés aux nouvelles exigences du monde externe. Ce processus garantit la survie et la promotion de l'organisation dans son environnement social (Laugeri, 2015). Le Changement Émergent consiste à formaliser des dialogues en vue d'atteindre cet objectif. La structure et la dynamique des groupes, les contrats et les rituels constituent les composants clés du modèle.

2.1. Structure et dynamique des groupes

Trois frontières organisationnelles, trois types de dialogue. Berne (1963) décrit trois frontières dans la structure d'une organisation (figure 1) :

- La frontière externe, qui sépare les membres du groupe du monde extérieur.
- La frontière majeure interne, qui sépare le leadership des membres du groupe.
- La frontière mineure, qui sépare les membres les uns des autres et les différents niveaux hiérarchiques entre les frontières majeures.

Berne (1963) mentionne également trois forces appliquées aux trois frontières :

- Pression externe : pression exercée sur l'organisation par des facteurs issus de l'environnement.
- Agitation sur la frontière interne majeure : pression exercée sur les leaders par les membres du groupe.
- Frictions individuelles sur les frontières mineures : pression exercée par les membres du groupe les uns sur les autres.

2.2. Contrats

Berne définit trois types de dialogue à travers les frontières organisationnelles de tout groupe complexe (Laugeri, 2015). Le modèle de Changement Émergent les décrit de la manière suivante :

1. Le Contrat de Vision, qui permet au leader de gérer la pression de l'environnement.
2. Le Contrat de Mission, qui permet au leader (partie A) et aux membres de l'équipe (partie B) de gérer l'agitation.
3. Le Contrat de Coopération, qui permet aux membres de réguler leurs inclinaisons individuelles (frictions).

J'emploie le terme *contrats* ou *contrats de processus* pour nommer ces dialogues, car les contrats font non seulement référence aux interactions sociales, mais aussi aux processus inconscients sous-jacents. Mon hypothèse est la suivante : de part et d'autre des frontières, chaque groupe adhère à des pensées et des comportements attendus qui peuvent être conscients ou pas, formalisés ou pas, exploités ou pas.

Ainsi, alors que Berne (1966, p. 362) définit les contrats comme un « engagement bilatéral et explicite en vue d'une suite d'actions bien définie » et qu'ils sont souvent apparentés à un engagement ou un document, je m'intéresse ici davantage à l'espace relationnel et au processus sous-jacent au contrat ou document, notamment dans ses aspects psychologiques (van Poelje, 1994). Un contrat responsabilise le client, car il peut évoluer pour encadrer la relation et devenir un outil de progrès.

L'observation des trois Contrats permet d'identifier des processus qui reflètent les pensées, les attentes et les besoins partagés (ou non), ainsi que le degré de conscience et d'autonomie dans les implications et engagements de part et d'autre des frontières qui séparent des individus ou des groupes d'individus. La nature et la qualité des Contrats contribuent à la satisfaction du groupe et des individus au travail, et aux résultats de l'organisation (van Poelje, 1994), que l'existence de frontières soit sciemment formalisée ou qu'elle ne soit pas reconnue dans le système. Les Contrats créent des passerelles entre les frontières et permettent aux équipes d'harmoniser les forces exercées sur les frontières organisationnelles.

2.3. Rituels

Les Contrats sont particulièrement utiles lorsqu'ils sont utilisés régulièrement par les équipes, dans des conditions qui s'apparentent à une célébration. Tout comme les familles qui se réunissent à l'occasion d'un anniversaire ou en période de fêtes, les équipes peuvent utiliser les réunions des Contrats comme des moments de partage. Les aspects volontaire, formel et rituel des Contrats sont

sources de confort et de sécurité. Les rencontres se déroulent selon un agenda prédéfini jusqu'à ce que l'équipe en décide autrement. Les rituels constituent une étape importante dans la différenciation de l'imgo (Berne, 1963 ; Clarkson, 1991). Le fait que les réunions se déroulent dans un espace où les membres de l'équipe assouvissent sciemment et volontairement leur soif de stimulation, de reconnaissance et de structure temporelle (Berne, 1963) peut contribuer à réguler l'économie des Signes de Reconnaissance dans les systèmes humains pour passer d'une pénurie à une abondance de signes (Steiner, 1971) (figure 2).

Fig. 2 Diagramme structurel incluant les Contrats du Changement Émergent (adapté de Laugeri, 2006)

Cas de Peter 1

Peter occupe depuis sept ans un poste d'ingénieur chez un torréfacteur international, où il démontre des compétences techniques et relationnelles exceptionnelles. Il a précédemment occupé plusieurs postes d'encadrement en usine, notamment en tant que directeur logistique et directeur qualité. Sa contribution individuelle est reconnue par ses leaders et il vient d'être nommé au poste de directeur de la nouvelle usine de Dreambeach. Peter a dix subordonnés directs et est responsable d'environ 200 employés. Son objectif principal est d'améliorer la performance de l'équipe à l'usine, tout en instaurant un climat de confiance et en créant une alliance solide avec les membres du groupe en deuil de leur ancien leader. Quelques mois après sa prise de fonction, Peter a fait appel à mes services en tant que consultante, point de départ d'une longue série d'interventions au cours desquelles nous avons tous deux considérablement amélioré nos talents d'encadrement et de conseil.

À travers différents épisodes de la vie quotidienne de l'usine de Dreambeach, j'ai voulu montrer ici comment le modèle de Changement Émergent a aidé Peter à ne pas tomber dans le piège classique d'une attitude autoritaire ou passive et comment il lui a permis d'établir une relation de confiance avec les membres de son équipe, tout en surmontant le paradoxe qui consiste à gagner en visibilité auprès de la hiérarchie sans se montrer agressif avec ses pairs (directeurs d'usine localement et dans d'autres pays).

L'usine de Dreambeach avait mis en place les contrats suivants : le Contrat de Mission pour couvrir le processus de dialogue hiérarchique de Peter avec les membres de son équipe, le Contrat de Coopération pour couvrir le dialogue entre ses subordonnés hors de sa présence et le Contrat de Vision pour couvrir le dialogue de Peter en dehors de son propre système (avec son leader, ses pairs et collègues) pour assurer la pérennité de l'usine

3. Description des Contrats

3.1. Contrat de Vision : privilège du leader

Dans le Contrat de Vision, le leader recueille des informations pour déterminer les éléments stratégiques (par opposition aux éléments non stratégiques) de l'environnement. Le Contrat de Vision est le processus humain au moyen duquel le leader :

- Identifie et priorise les éléments stratégiques de l'environnement.
- Élabore la vision et les objectifs.
- Les déploie dans l'environnement interne et externe à travers les couches hiérarchiques.
- Positionne l'organisation socialement pour lui garantir une visibilité appropriée et améliorer sa capacité à traiter avec le monde extérieur (appareil judiciaire, fournisseurs, concurrents, conjoncture économique et sociale, etc.), à savoir tous les paramètres externes qui pèsent sur la survie de l'organisation dans son environnement.

Le Contrat de Vision relève de la responsabilité du leader. Il implique deux étapes :

- Identifier et consulter les acteurs stratégiques dans les environnements externe et interne qui pourront lui apporter une vision, des informations, des ressources, des demandes et des recommandations sur des situations clés en vue de formaliser les objectifs de l'équipe et de les décrire dans un document.
- Organiser une réunion spéciale (également appelée « Kick-Off ») au cours de laquelle le leader présentera le document qui décrit sa vision et répondra aux questions.

La figure 3 illustre la relation entre les trois types de contrats.

Cas de Peter 2

Dans le cas de Peter, qui travaillait pour une grande entreprise internationale, le Contrat de Vision avait été élaboré principalement sur la base des informations qu'il avait recueillies au siège, où il était allé interroger ses pairs. Ces discussions lui avaient apporté des renseignements précieux sur la production attendue dans les usines, sur les produits à fabriquer, les quantités et les délais, et sur les ressources disponibles pour atteindre ces objectifs. Par la voie du dialogue avec les collaborateurs de son environnement, Peter a pu élaborer son propre Contrat de Vision en optimisant et en ajustant le message à son niveau, et l'a présenté aux membres de son équipe de retour à Dreambeach. Les membres placés directement sous sa responsabilité (directeur des ressources humaines, directeur logistique, directeur financier, directeur de la production de l'usine, etc.) ont élaboré à leur tour leur propre Contrat de Vision, qu'ils ont ensuite relayé à leur propre équipe et jusqu'aux superviseurs des ateliers de l'usine. Ainsi, chaque collaborateur a pris connaissance des objectifs et des attentes à son propre niveau (figure 4).

Fig. 4 Diagramme des contrats à tous les niveaux organisationnels (adapté de Laugeri, 2006)

Dans ce processus, l'activité des ateliers de l'usine de Dreambeach est systématiquement alignée sur les demandes de l'environnement. Il s'agit de fabriquer exactement le type et la quantité de produit demandés par le marché dans le respect des délais, en minimisant les déchets et les coûts.

Dans le cas de Peter, si les informations communiquées sur les besoins et les contraintes du siège et sur ceux de l'usine sont pertinentes, il sera possible d'ajuster l'organigramme et les ressources dédiées. Cela lui permettra d'optimiser ses effectifs, de réduire ses coûts et de maximiser les profits.

Au cours de nos années de collaboration, Peter a dû gérer trois éléments stratégiques majeurs de l'environnement pour maintenir le niveau de motivation et de performance dans l'usine :

1. Le siège social a envisagé à un moment donné de fermer l'usine et de délocaliser sa production dans un pays voisin offrant des coûts plus bas.
2. Plus tard, l'entreprise a lancé un nouveau produit majeur (capsules de café). L'atelier de Peter a dû accueillir les prototypes et le nouveau personnel lors de la phase initiale de production test jusqu'à ce qu'une grande usine soit construite à proximité. Cette situation a eu de graves répercussions psychologiques : Peter et d'autres collaborateurs internes ou externes à l'usine ont éprouvé un sentiment de peur, de doute et de découragement à l'idée de devoir s'adapter aux réalités d'un nouveau produit phare.
3. Les relations avec Conrad, le directeur de la future usine de capsules, se sont vite dégradées, car la présence de ses machines et de son personnel dans l'usine avait été imposée par le siège et exigeait des efforts supplémentaires de la part de Peter, sans aucune ressource supplémentaire ni forme de reconnaissance. La présence de la nouvelle usine à proximité n'a fait qu'exacerber les tensions.

3.2. Structure du Contrat de Mission

Le Contrat de Mission est le processus humain qui précise les modalités d'un dialogue permanent entre les membres de l'équipe et leur leader. Ses finalités sont la reconnaissance et la métacommunication (Bateson, 1935). Il se déroule en deux parties : A et B.

Contrat de Mission (partie A) est le processus humain utilisé par le leader pour :

- proposer un partenariat aux membres de l'équipe et le pérenniser ;
- remercier les membres de l'équipe et leur exprimer sa reconnaissance ;
- indiquer aux membres de l'équipe les modalités de dialogue qu'elle doit mettre en place avec lui et formuler des demandes ;
- valider la stratégie de mise en œuvre et la répartition des tâches proposées par les membres de l'équipe.

Ce dernier point est le point culminant du processus de Changement Émergent, où les membres de l'équipe finissent par « émerger » avec des propositions pertinentes, indiquant de ce fait qu'ils sont habilités à contrôler l'exécution globale des tâches et à assumer entièrement leur rôle de partenaires.

Contrat de Mission (partie B) est le processus humain utilisé par les membres de l'équipe pour :

- remercier le leader et lui exprimer leur reconnaissance ;
- indiquer au leader les modalités de dialogue qu'il doit mettre en place avec eux et formuler des demandes ;
- proposer une stratégie de mise en œuvre et une répartition des tâches.

La réunion du Contrat de Mission

Le Contrat de Mission fait l'objet d'une réunion dédiée qui a lieu plusieurs fois par an à des dates définies ou à la demande d'une des parties, selon les besoins de l'équipe. Il s'agit d'une rencontre spéciale, ritualisée. Le leader et les membres de l'équipe échangent à tour de rôle sur la mission A et la mission B en abordant les points mentionnés plus haut sous la forme suivante :

- Ce que j'apprécie / nous apprécions et ce dont je te remercie / nous te remercions.

- Ce qui me / nous frappe.
- Ma / Notre demande.

Un document d'une page reprenant tous les points abordés (mission A au recto, mission B au verso) peut être distribué aux participants après la session pour qu'ils les gardent en mémoire et puissent en rediscuter lors de la séance suivante. La session doit se terminer par des remerciements et des commentaires positifs brefs sur le processus, à la fois de la part du leader et des membres de l'équipe. À ce stade, la discussion ne porte pas sur le contenu.

Même si, dans le cadre de leur relation, le leader et son équipe sont amenés à aborder des sujets très variés (contrats individuels, évaluations, etc.), le Contrat de Mission est principalement réservé à la méta-communication. Les sujets techniques et opérationnels doivent être discutés dans d'autres réunions pour préserver l'aspect rituel de la rencontre.

Cas de Peter 3

Peter craignait que la mise en place des contrats prenne trop de temps et qu'elle entrave le dialogue top-down habituel. Dans le même temps, il était conscient du fait que la culture de l'usine devait évoluer pour que la performance puisse durablement s'améliorer dans les années à venir. Ainsi, il était partagé entre la nécessité de poursuivre le dialogue top-down générant des résultats rapides et celle de développer une cohésion de groupe, c'est-à-dire de donner aux équipes le temps de se fédérer et d'« émerger » pour obtenir un résultat plus significatif et plus efficace à long terme.

L'utilisation des trois Contrats lui permettait de conjuguer harmonieusement ces stratégies. Le Contrat de Mission précisait les modalités d'intervention du leader auprès des membres de l'équipe. Les deux parties ont passé un accord déterminant dans quels cas le leader pourrait décider seul et dans quels cas il devrait consulter l'équipe.

3.3. Préparation de la Mission A de Peter

Cas de Peter 4

J'ai commencé à travailler avec Peter sur son Contrat de Mission (partie A) en l'aidant à rédiger une demande formelle à l'équipe l'invitant à accepter l'utilisation des contrats de Changement Émergent pour faciliter leurs échanges au quotidien. Peter s'est également préparé à demander à l'équipe de travailler seule à la mise en place d'un Contrat de Coopération.

Je l'ai aidé à lister les qualités et les comportements positifs qu'il avait observés et appréciés chez les membres de l'équipe depuis qu'il avait intégré l'entreprise, ainsi que les comportements dérangeants ou inappropriés qui l'avaient interpellé.

Sur la base des valeurs préconisées par le Contrat de Vision, nous avons ensuite préparé ensemble trois demandes relatives aux attitudes et comportements qu'il souhaitait voir adopter par les membres de l'équipe et qui seraient évalués lors de la prochaine réunion du Contrat de Mission. Tous ces points ont été listés dans la partie A du Contrat de Mission.

Enfin, Peter a retenu plusieurs dates à proposer à l'équipe pour la prochaine réunion du Contrat de Mission.

3.4. Contrat de Coopération : privilège des membres de l'équipe

Le Contrat de Mission (partie B), c'est-à-dire le message des membres de l'équipe au leader, est le résultat du travail préliminaire de l'équipe sans son leader. C'est pour cette raison que le Contrat de Coopération est décrit ici avant le Contrat de Mission (partie B). Le Contrat de Coopération est le processus humain qui garantit entre les membres du groupe une qualité de partage permanente sur chaque segment de l'activité globale de l'équipe. Son objectif est de stimuler les membres sur le plan affectif et d'optimiser l'autonomie de l'équipe pour permettre une identification et une priorisation consensuelles des Éléments Stratégiques pertinents de l'Activité. Le Contrat de Coopération est utilisé par les membres en l'absence du leader pour :

- se saluer, se remercier les uns les autres et partager leur état d'esprit dans la Météo, une forme d'ajustement d'imgo, une manière rituelle de partager l'instant présent et son état d'esprit au début d'une réunion comme processus de rassemblement ;
- dire ce qu'ils apprécient dans les échanges professionnels avec leurs pairs et les remercier ;
- échanger sur ce qui va et ce qui ne va pas dans la gestion de leur segment de l'activité, formuler des besoins et demander de l'aide ;
- hiérarchiser et traiter ces informations de manière confidentielle, dans l'objectif de gérer par eux-mêmes une partie des problèmes et de se préparer à formuler des remarques, des propositions et des demandes consensuelles au leader dans le Contrat de Mission (partie B).

Le Contrat de Coopération implique que les membres de l'équipe considèrent les informations partagées sur leur état d'esprit et leur activité comme des informations stratégiques et que les relations avec leurs pairs constituent une priorité, même par rapport à leur propre équipe subordonnée. Les membres de l'équipe se retrouvent au-delà de leur titre pour partager leurs réussites et leurs vulnérabilités. À la demande du leader, à un stade avancé du processus et suite à leur coopération, les membres du groupe préparent un Contrat de Mission (partie B) en proposant une stratégie de mise en œuvre des objectifs et une répartition des tâches.

Question : les facteurs tactiques sont-ils des éléments « stratégiques » de l'activité (Laugeri, 2006) ?

De même qu'il existe des Éléments Stratégiques de l'Environnement, comme indiqué plus haut, qui relèvent de la responsabilité du leader, le modèle de Changement Émergent intègre des Éléments Stratégiques de l'Activité d'une toute autre nature, qui relèvent de la responsabilité des membres du groupe. Selon le schéma de Fox (1975), les structures individuelles et privées de Berne sont placées dans la colonne des membres.

Les Éléments Stratégiques de l'Activité sont dans l'« ici et maintenant » : les circonstances externes et internes au sein du service, les événements (absences, maladies, conflits, niveaux de compétence, pannes de machines, défauts de livraison, mais aussi situation géographique ou historique de l'équipe ou de l'activité) et tous les facteurs tactiques qui conditionnent la réussite de la tâche au quotidien.

J'appelle les facteurs tactiques des Éléments Stratégiques de l'Activité pour souligner leur importance et habiliter les membres du groupe à se les approprier. À l'image des personnes qui ne se sentent pas responsables de ce qui leur arrive et qui imputent les événements au hasard, certaines équipes ignorent qui elles sont et ne semblent pas conscientes des Éléments Stratégiques de leur contribution en tant qu'équipe à la réussite de l'organisation. Elles ne sont pas capables de gérer par

elles-mêmes leurs problèmes quotidiens et ont des attentes irréalistes concernant la capacité de leur leader à les prévenir ou les résoudre de manière proactive.

Plus les membres du groupe méta-communiquent sur les Éléments Stratégiques de l'Activité, plus ils échangent sur eux-mêmes, leur domaine de spécialisation, leur parcours professionnel et leurs personnalités, et plus ils sont en mesure de gérer ces éléments. Cependant, comme certains éléments sont souvent invisibles pour le manager, ils sont peu valorisés par les membres de l'équipe.

Cas de Peter 5

À un moment donné, les relations entre le directeur de la planification produit et le directeur de l'ingénierie se sont tendues. Il s'en est suivi une succession de conflits, retards, pannes, absences et cela a donné lieu à toutes sortes d'incohérences dans le système. Pensant ne pas pouvoir user de leur influence pour désamorcer la situation, les membres de l'équipe en souffraient et se sentaient impuissants.

Question : les individus et l'équipe peuvent-ils se développer de manière compatible ?

Par le biais du Contrat de Coopération, où chacun partage les Éléments Stratégiques de son propre segment de l'activité de l'équipe, les membres développent individuellement un sentiment d'acceptation de soi, un esprit de tolérance, un sens des responsabilités dans la gestion des problèmes et une fierté d'appartenance. Au niveau individuel, le Contrat de Coopération exige un degré élevé d'autonomie personnelle, à savoir la capacité à faire confiance, à avoir confiance en soi, à être fier des compétences de ses pairs, à partager ses vulnérabilités, à se réjouir de partager une activité commune et de faire ensemble un travail de qualité. Ainsi, dans ce processus, les individus et l'équipe développent leur autonomie en parallèle et de manière compatible.

En fonctionnant de cette manière, l'équipe peut résoudre par elle-même les difficultés gérables à son niveau et seules les informations réellement pertinentes remontent au leader. Le leader ne peut plus être manipulé dans ses prises de décision ou tiraillé entre les différentes opinions des membres en concurrence. Il reçoit des informations précises sur le potentiel de la structure dans l'« ici et maintenant » et seules les informations essentielles sur les Éléments Stratégiques de l'Activité lui parviennent.

Cas de Peter (6) : élaboration d'un Contrat de Coopération

À l'usine de Dreambeach, les Signes de reconnaissance individuels (Berne, 1963) étaient rares et l'équipe n'était pas reconnue en tant que telle, que ce soit par ses anciens leaders ou par les membres du groupe eux-mêmes. Les leaders précédents ne considéraient pas l'équipe comme une entité vivante dotée d'une histoire, d'expériences, de compétences et de besoins propres ni comme un partenaire potentiel. Les collaborateurs étaient gérés individuellement et par objectifs (Drucker, 1954). Les membres de l'équipe avaient subi de fortes pressions émanant des Drivers « Soit fort » et « Sois parfait » (Kahler, 1975) et ne disposaient d'aucun espace formel pour discuter de leurs réussites ou difficultés et se soutenir mutuellement. Ils n'abordaient entre eux que des sujets techniques.

Au départ, l'idée d'un partenariat avec le leader leur a semblé illusoire. Une nouvelle idée saugrenue de consultant... Mais Peter, qui utilisait la terminologie conceptuelle aussi souvent que

possible, leur a envoyé un message clair qui leur a permis de réaliser que cela valait la peine d'essayer.

Discuter des forces et faiblesses de Peter n'aurait pas été un problème en soi, mais les collaborateurs avaient une piètre image de leur équipe et ne voyaient pas l'intérêt d'organiser des réunions entre eux. Ils attendaient de leur leader qu'il soit présent en permanence. Ils cherchaient à être nourris psychologiquement là où la plupart des équipes le sont : en contact avec le leader sur la frontière interne majeure.

J'ai mené des entretiens préliminaires avec chacun d'entre eux pour conclure une alliance et m'assurer qu'aucun Élément Stratégique de l'Environnement ou de l'Activité ne viendrait entraver la coopération entre eux ou avec leur leader. Je leur ai aussi brièvement présenté le modèle.

J'ai ensuite organisé quatre séances d'une demi-journée chacune. Au cours de la première séance, j'ai animé une formation sur le Modèle de Changement Émergent et je leur ai proposé d'utiliser les trois Contrats avec moi pour expérimenter la méthode. Je les ai encouragés à proposer une stratégie préliminaire dans le cadre de nos rencontres. Lorsque je commence à travailler avec une équipe, et même lors des séances ultérieures, j'envoie généralement un message aux membres du groupe deux semaines avant la réunion les invitant à proposer un agenda et à choisir des exercices d'ajustement. Parmi les exercices proposés, ils ont choisi la Chaise Miroir (Laugeri, 2015, p. 182) : les membres assis en cercle sont invités à cette occasion à s'exprimer individuellement sur leur métier, sur les sources de satisfaction et les difficultés rencontrées dans leur travail, et sur leurs attentes vis-à-vis de l'équipe.

Ils ont ensuite accepté l'exercice de la Chaise Chaude (Laugeri, 2015, p. 183) au cours duquel les membres assis en cercle se donnent des signes de reconnaissance constructifs en répondant à trois questions :

- *Qu'est-ce que j'apprécie chez toi, dont je m'inspire et dont je te remercie ?*
- *Qu'est-ce qui m'interpelle ?*
- *Qu'est-ce que je te demande ou qu'est-ce que je te souhaite ?*

J'explique clairement que l'objectif de l'exercice n'est pas de suggérer des améliorations chez une personne ou pour une situation donnée. Les améliorations peuvent être un effet secondaire, mais ce n'est pas le but recherché ici. L'exercice a pour objectif de pallier au manque de Signes de reconnaissance dans le système en nourrissant les collaborateurs d'une reconnaissance personnelle et authentique de ce qu'ils sont et de leurs compétences personnelles et professionnelles.

C'est la démarche la plus efficace pour créer ou développer l'identité d'une équipe et sa fierté d'appartenance. Même si l'équipe est en difficulté, cette exercice transforme le processus humain de manière irrévocable et à un effet positif sur l'économie des Signes de Reconnaissance. L'atmosphère est plus détendue, respectueuse et chaleureuse, même lorsque des Signes de Reconnaissances moins positifs sont échangés. L'esprit d'équipe renaît, souvent accompagné d'un sentiment de gratitude et de nombreuses émotions. C'est un moment souvent touchant pour l'animateur. L'équipe termine la séance en choisissant quelques mots-clés qui seront développés à l'occasion du prochain Contrat de Coopération. Chaque équipe procède différemment selon sa culture. Certaines élaborent

un véritable Contrat de Coopération. Si le Contrat de Coopération est partagé avec le leader, il peut aussi prendre la forme d'une Charte d'équipe.

3.5. Contrat de Mission (partie B) : au cœur des enjeux

Le Contrat de Mission (partie B) est le processus humain utilisé par les membres du groupe pour :

- Remercier le leader et dire ce qu'ils apprécient dans leur relation avec lui.
- Indiquer au leader quelles modalités de dialogue il doit mettre en place avec l'équipe.
- Proposer une stratégie de mise en œuvre des objectifs de l'équipe et une répartition des tâches.

Le but final est d'élaborer un Contrat de Mission (partie B) en tant que contrepartie du Contrat de Mission (partie A). La partie B porte sur les modalités d'interaction avec le leader et sur les propositions consensuelles des membres du groupe. L'équipe va exprimer ses besoins dans sa relation hiérarchique avec le leader et faire des suggestions. C'est par le biais de ce Contrat qu'elle pourra établir une relation OK/OK avec le leader.

Le Contrat de Mission (partie B) favorise le développement d'une structure organisationnelle optimisée en termes d'effectifs, de ressources et de compétences, car les informations communiquées par le leader et les membres du groupe sont fiables à l'instant T. Comme l'explique van Beekum (2006), « une fois qu'une organisation est pleinement connectée avec ses processus internes et externes, sans qu'on le recherche, le changement se produit tout simplement... C'est cette connexion complète qui a abouti finalement à créer l'autonomie » (p. 322).

Cas de Peter (7) : préparation d'un Contrat de Mission (partie B)

Une fois le Contrat de Coopération élaboré, j'ai demandé aux membres du groupe de travailler de manière consensuelle sur les points suivants :

- *Lister les qualités et les comportements positifs manifestés par le leader qu'ils apprécient et dont ils s'inspirent.*
- *Lister les comportements ou attitudes dérangeants ou inappropriés qui les ont interpellés.*
- *Préparer jusqu'à trois demandes concernant les comportements ou attitudes qu'ils souhaitent voir adopter par le leader et qui seront évalués lors de la prochaine réunion du Contrat de Mission. Par exemple, l'équipe a demandé à Peter de veiller à ne pas rabaisser les employés ou laisser d'autres collaborateurs le faire devant le PDG. Lors de la réunion suivante du Contrat de Mission, Peter a reçu des signes de reconnaissance positifs suite à ses efforts.*

Les membres ont ensuite été invités à choisir des dates pour la prochaine réunion du Contrat de Mission à proposer au leader.

3.6. Réunion du Contrat de Mission

La première réunion du Contrat de Mission a lieu après les consultations de Changement Émergent du leader dans son environnement et de l'équipe dans son activité. Il s'agit d'un rituel, à l'image d'une cérémonie, du moins lorsqu'elle est instaurée au sein de l'équipe. L'équipe l'adaptera ensuite en fonction de ses besoins, mais il est recommandé de la pratiquer au début tel qu'elle est décrite ici.

Le Contrat de Mission n'est pas un forum de discussion et doit se limiter à 30 minutes environ. La réunion doit avoir lieu dans une pièce accueillante et confortable, de préférence en dehors des locaux de l'entreprise. Les membres du groupe déterminent ensemble qui prendra la parole en premier :

- Si le leader propose de parler en premier, il lit le texte qu'il a préparé en énumérant les points positifs et constructifs du Contrat de Mission et les demandes de l'équipe, comme indiqué plus haut. L'équipe le remercie et prend le temps de lui poser des questions de compréhension.
- Les membres de l'équipe s'expriment ensuite à tour de rôle en énumérant chacun un point de la liste qu'ils ont dressée ensemble. Le leader les remercie et prend le temps de leur poser des questions de compréhension.

Il y a peu d'espace pour les commentaires à ce stade. Personne ne s'engage formellement. L'équipe propose ensuite une date pour le prochain Contrat de Mission.

Un collaborateur rassemble les notes de l'équipe et du leader en les plaçant respectivement au recto et au verso d'un document unique, dont il remet une copie à chaque membre. Il arrive que l'équipe affiche ce document dans la salle de réunion.

La séance se termine par un tour de table où chaque participant exprime son ressenti personnel à l'égard du Contrat de Mission. Les participants saisissent souvent cette occasion pour dire comment ils ont vécu le processus dans son ensemble, y compris le Contrat de Coopération.

Il est souhaitable d'organiser un apéritif ou un repas à la fin de la séance.

4. Considérations diverses sur les Contrats

4.1. S'assurer que le « team building » fonctionne avec les trois Contrats

La participation aux réunions rituelles repose sur la volonté des membres du groupe. Le processus est très strict au départ, mais pourra être adapté par la suite. Il est souhaitable que le leader donne l'exemple et que les contrats soient appliqués au niveau de son leadership.

Avec ou sans consultant, les réunions de Changement Émergent se déroulent selon les règles suivantes : un gardien du temps, un gardien du sujet, un gardien du « parking » (pour les sujets à aborder dans un autre contexte) et un gardien de l'Okness sont désignés au début de chaque séance. Étant donné que l'objectif de ces réunions a été clairement défini (il ne s'agit pas d'améliorer quiconque ni quoi que ce soit, mais simplement de se rapprocher humainement), le cadre est transparent, le processus connu, les sessions se déroulent de manière prévisible et les équipes en retirent des bénéfices. C'est au travers de la simplicité et de l'aspect rituel de ces réunions que l'équipe se consolide constamment. Au fil du temps, les membres respecteront scrupuleusement ce processus ou élaboreront le leur.

Cas de Peter 8

Les nombreuses réunions techniques (planifiées ou improvisées) qui se tenaient à l'usine de Dreambeach ne laissaient aucune place au partage d'expériences. Elles étaient souvent propices aux jeux psychologiques (Berne, 1964). Il a été difficile au départ de mettre en place une réunion rituelle de plus, notamment parce qu'elle était dédiée au partage entre les membres du groupe, mais les collaborateurs ont peu à peu réalisé que ce n'était pas du temps perdu, bien au contraire.

Ils ont fini par réorganiser leur processus humain et consacrer beaucoup moins de temps aux autres réunions. Ils se sont attachés à appliquer scrupuleusement la méthode des trois Contrats, en l'adaptant à leurs besoins selon la situation de l'équipe et l'état de l'activité.

Les rituels doivent, si possible, se dérouler en présence de tous les membres du groupe. Il est important de ne pas reporter une réunion si une minorité est absente, sans pour autant en minimiser les conséquences. L'équipe peut avoir besoin de temps, en effet, pour prendre conscience de l'importance de ces rencontres. Ce point peut être abordé dans une autre séance du Contrat de Coopération, si nécessaire.

4.2. Quand utiliser ou ne pas utiliser les trois Contrats

Les Contrats peuvent être utilisés dans de nombreuses situations professionnelles. Ils sont particulièrement utiles dans les cas suivants :

- En général, lorsque les diagrammes de Berne sont utilisés.
- Lorsqu'aucun leader n'a pu être identifié pour aider l'équipe à structurer un dialogue de vision et de coopération.
- Suite à un changement structurel, tel que le départ ou l'arrivée d'un leader ou d'un membre de l'équipe, pour aider les collaborateurs à mieux se connaître et pour clarifier les besoins et les demandes à tous les niveaux.
- En prévision d'une situation de crise pour garantir un climat de confiance et de soutien mutuel, en favorisant le partage des sentiments et en clarifiant les contributions.
- Pour résoudre les conflits de manière durable, en faisant abonder les Signes de Reconnaissance dans le groupe et en autorisant les membres à demander de l'aide à toute l'équipe.
- Pour aider les membres de l'équipe à réguler leur charge de travail et à maîtriser leurs coûts en vue d'éviter une restructuration (Fig. 5).

Fig. 5 Utilisation du Changement Émergent (adapté de Blattner, 2019)

Je vois deux contre-indications à l'utilisation des Contrats :

- Dans les situations d'urgence ou de crise, lorsque le leader doit prendre des décisions rapides face à des pressions externes et des facteurs environnementaux. Bien que l'utilisation des Contrats ne soit pas préconisée dans ce type d'environnement de travail (brigade de sapeurs-pompiers, par exemple), ils peuvent s'avérer utiles en tant qu'outils de débriefing et d'évaluation.
- Lorsque la structure de l'équipe est dans une phase de transition suite au départ ou à l'arrivée d'un leader ou d'un membre de l'équipe, il n'est pas souhaitable d'utiliser les Contrats tant que la situation n'est pas clarifiée.

4.3. Être consultant en Changement Émergent

Les valeurs suivantes s'appliquent à l'utilisation des trois Contrats dans l'accompagnement d'une équipe :

- Faire vivre un « Namaste » à l'équipe en tant qu'entité vivante à part entière en respectant ce qu'elle vit, en reconnaissant les solutions qu'elle apporte et en recherchant l'intention positive sous-jacente à ses comportements.
- Mettre en place des protections et des permissions dans l'accompagnement du leader.
- Ne pas avoir d'agenda ni de projet pour l'équipe. Le consultant en conduite du Changement Émergent accompagne l'équipe dans le seul objectif de renforcer le sentiment d'appartenance et l'autonomie des membres dans le cadre d'un contrat professionnel clairement défini avec le client.
- Règles éthiques de l'AT : « Primum non nocere » (d'abord, ne pas nuire), « Vis medicatrix naturae » (le pouvoir de guérison de la nature) et « Je le pensai Dieu le guérit » (je prescris le traitement, Dieu guérit) (Berne, 1966, pp. 62 - 63).
- Enseigner et modéliser les principes de l'Okness, fournir un cadre de référence AT cohérent, éviter la directivité (Krausz, 2005).
- Recourir à la supervision pour reconnaître ses fonctionnements scénariques et éviter de manipuler.

5. Conclusion

Suite à la publication de mon premier article (Laugeri, 2006), j'ai souhaité partager ici des idées pratiques sur la manière de mettre en œuvre les trois Contrats de Changement Émergent dans la vie quotidienne de l'entreprise. La description d'expériences humaines simples et immédiates est un travail de longue haleine. Les Contrats de Changement Émergent doivent être vécus plutôt que décrits. Faute de place, je n'ai pas pu présenter ici la philosophie ni les références sous-jacentes au modèle, sur lesquelles je reviendrai ultérieurement.

Le but de mon travail était de développer un modèle qui valorise l'identité et la visibilité de l'équipe, un modèle suffisamment accessible pour que les leaders, les membres du groupe, les formateurs et les consultants puissent se l'approprier et le mettre facilement en pratique.

Avec la mise en place des Contrats, je propose un outil de management qui sera, je l'espère, reconnu à terme comme un modèle d'Analyse Transactionnelle aligné sur la pensée et les valeurs de Berne.

Depuis des années, je vois des équipes s'épanouir et des personnes se transformer grâce à la méthode des trois Contrats, avec une forte valeur ajoutée pour leur organisation. Mon souhait est

que le travail présenté ici soit utile au lecteur dans la conduite quotidienne de son activité professionnelle.

Références

- Bateson G. Culture contact and schismogenesis. *Man* 1935; 35: 178-183.
<https://doi.org/10.2307/2789408>
- Berne E. Structure and dynamics of organizations and groups. Ballantine Books 1963.
<https://www.worldcat.org/title/structure-and-dynamics-of-organizations-and-groups/oclc/2937446>
- Berne E. Games people play. Penguin Books 1964.
<https://www.penguinrandomhouse.com/books/12725/games-people-play-by-eric-berne-md/>
- Berne E. Principles of group treatment. Oxford University Press 1966.
<https://www.worldcat.org/title/principles-of-group-treatment/oclc/568300>
- Blattner C. The heartbeat of excellence: The design of changing sustainably, the Swiss way. LID Publishing 2019. <https://lidpublishing.com/book/the-heartbeat-of-excellence/>
- Clarkson P. Group imago and the stages of group development. *Transactional Analysis Journal* 1991; 21: 36-50. <https://doi.org/10.1177/036215379102100106>
- Drucker P. The practice of management. *Harvard Business Review* 1954.
<https://store.hbr.org/product/the-peter-f-drucker-reader-selected-articles-from-the-father-of-modern-management-thinking/10070>
- Fox EM. Eric Berne's theory of organizations. *Transactional Analysis Journal* 1975; 5: 345-353.
<https://doi.org/10.1177/036215377500500404>
- Kahler T. Drivers: The key to the process script. *Transactional Analysis Journal* 1975; 5: 280-284. <https://doi.org/10.1177/036215377500500318>
- Krausz R. Organizational scripts. *Transactional Analysis Journal* 1993; 23: 77-86.
<https://doi.org/10.1177/036215379302300205>
- Krausz R. Transactional executive coaching. *Transactional Analysis Journal* 2005; 35: 367-373.
<https://doi.org/10.1177/036215370503500414>
- Kreyenberg J. Transactional analysis in organizations as a systemic constructivist approach. *Transactional Analysis Journal* 2005; 35: 300-310.
<https://doi.org/10.1177/036215370503500402>
- Laugeri M. Transactional analysis and the Emerging Change: The keys to hierarchical dialogue. In Mohr G, Steinert T, editors. *Growth and change for organizations: Transactional analysis new developments 1995–2006*. International Transactional Analysis Association; 2006: 37–395.
https://mohr-coaching.de/wp-content/uploads/2020/10/growth-change_extracts.pdf
- Laugeri M. Les clés du dialogue hiérarchique [The keys to the hierarchical dialogue]. InterEditions 2015.
<https://www.dunod.com/sciences-humaines-et-sociales/cles-du-dialogue-hierarchique>
- Moreau J. Using transactional analysis to increase organizational performance. *Transactional Analysis Journal* 2005; 35: 355-364. <https://doi.org/10.1177/036215370503500412>
- Moreau J. Le scénario de groupe : une approche par les mythes. *Actualités en Analyse Transactionnelle* 2009; 130: 16-31. <https://doi.org/10.3917/aatc.130.0016>

- Pellerin G. Diagnostic rapide des dysfonctionnements d'une organisation [Quick diagnosis of dysfunctions in an organisation]. *Actualités en Analyse Transactionnelle* 1994; 71: 111-117
<https://eat-lyon.fr/sommaireAAT.html#N71>
- Steiner C. The stroke economy. *Transactional Analysis Journal* 1971; 1(3): 09-15.
<https://doi.org/10.1177/036215377100100305>
- Van Beekum S. The relational consultant. *Transactional Analysis Journal* 2006; 36: 318-329.
<https://doi.org/10.1177/036215370603600406>
- Van Poelje S. Contracting for organizational change. In: van Poelje S, Steinert T, editors. *Transactional analysis in organizations: First volume of selected articles 1974–1994* International Transactional Analysis Association; 1994: 102–108.
<https://www.worldcat.org/title/transactional-analysis-in-organizations-first-volume-of-selected-articles-1974-1994/oclc/876456390?referer=di&ht=edition>

Remerciements

L'auteur remercie Fabio Balli pour ses illustrations et son soutien sans faille tout au long de la rédaction et de la publication de cet article.